

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-3>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек
масъул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек
отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek
Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Qobilov Usmon Uralovich ALISHER NAVOIY SHE'RIYATI OBRAZLAR OLAMI VA BADIYYAT MASALASI.....	5
2. Abror MURTAZAYEV NORMATIV-HUQUQIY HUJJATLAR MATNINI LINGVISTIK EKSPERTIZA QILISHNING TURLARI.....	12
3. Abdug'aniyeva Iroda Abbos qizi SPEECH ACT THEORY AND ITS CLASSIFICATIONS.....	19
4. Sadriddinzoda Safiya Shaxobiddinovna O'ZBEK, RUS VA INGLIZ TILIDAGI FOLKLORNING DEMOOLGIK VA MIFOLOGIK PERSONAJLARNI TAQQOSLASH.....	24
5. Saliyeva Ziroat Zokirovna YOZISHNI ORQITISHNING XUSUSIYATLARI VA YONDASHUVLARI.....	29
6. Габбובה А.Қ., Алиева М.И., Мехтиева З. Х. ОСОБЕННОСТИ КОМПСТИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТХОДОВ С ЧАСТИЦАМИ РАЗНОГО РАЗМЕРА.....	35
7. Нодира Аззамовна Исакова ЎЗБЕК ТИЛИДАГИ ЎЗЛАШМАЛАРНИ ТАСНИФЛАШ ВОСИТАЛАРИ.....	40
8. Tagayeva Tamara Baxodirovna U.S.MAUGHAM BADIY USLUBINING INDIVIDUAL XUSUSIYATLARI.....	47
9. Усманова Салиха Юлдашевна, Хайдарова Гулбахор Юлдашевна ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАТИВНО - ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ СТУДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП.....	53
10. Тагаева Сайёра Улашевна, Мустанова Шохиста Артиковна MUTTER/ ОНА КОНЦЕПТИНИНГБАДИИЙ МАТНЛАРДА ВОКЕЛАНИШИ.....	58
11. Hamroyeva Farida Faxriddinovna “BABYLON REVISITED” VA “IMON” NOVELLALARIDA MAVZUGA OID NARRATIVLI TRANSPOZISIYA XUSUSIDA.....	63
12. Shapsanova Feruza Muzaffarovna PESSIMISTIC MOOD TOWARD HUMAN NATURE DEPICTED IN THE NOVEL “THE UNICORN” BY IRIS MURDOCH.....	68
13. Buranova Lola Uktamovna FORMING THE SKILLS OF MONOLOGUE AND DIALOGUE SPEECH IN FOREIGN LANGUAGE.....	75
14. Umarova Oyzoda Solijonovna, Farhodova Shahzoda Umidovna INGLIZ TILI SHAKLLARINING SOTSIOLOGVISTIK TADQIQI.....	81
15. Ziyadullayev Abubakir Ibodulla o'g'li ALFRED DE MYUSSE ASARLARIDAGI BADIY ZAMON TASNIFI.....	86
16. Abdusalamova Lobar Akbar Qizi CH. AYTMATOV IJODI VA XX ASR SO'NGGI CHORAGIDAGI INGLIZ ADABIYOTSHUNOSLIGI (“Alvido, Gulsari!” qissasi misolida).....	90
17. Tursunova Parvina, Tuychiyeva Maxchexra, Abdullayeva Parvina O'QUV-PEDAGOGIK JARAYONINI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL ETISH.....	97
18. Kadirova Dilfuza Alisherovna O'ZBEK TILIDA MAQTOV KONSEPTINING VERBALIZATSIYASI.....	102

19. Botirova Maxliyo O‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA REKLAMA MATNLARI TADQIQIGA DOIR ISHLAR TAHLILI.....	106
20. Zakirova Madina Damirovna MAIN LINGUISTIC APPROACHES TO THE INVESTIGATION OF FOREGROUNDING.....	112
21. Бобоев Улаш Нейматович ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ПЕРЕВОДА СРЕДСТВ ШОК-ТЕЙМЕНТА В УЗБЕКСКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ НА РУССКИЙ ЯЗЫК.....	120
22. Atabayeva Zarnigor Baxran qizi JAHON ADABIYOTIDA DEMONIZATSIIYA MOTIVI, UNING GENEZISI VA ANAMIYATI.....	126
23. Джураев Ботир Илхомович ИНГЛИЗ ТИЛИДА МИҚДОРИЙ АСПЕКТУАЛЛИКНИНГ СИНТАКТИК ИФОДАЛАНИШИ.....	133
24. Балясникова Марина Александровна К ЭТИМОГРАФИИ СИМВОЛА “РАДУГА” В ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ.....	138
25. Ташбекова Дилором Исмаиловна, Вохидова Нигора Абдузугуровна ПОНЯТИЕ «ЯЗЫК» В РУССКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX - НАЧАЛО XX ВЕКА).....	145
26. Roza Timonova, Khadicha Suyarova THE IMPACT OF LINGUISTIC PECULIARITIES IN ADVERTISING LANGUAGE: A STUDY ON PUNS, METAPHORS, AND SLOGANS.....	150
27. Ёринова О. ЧОРВАЧИЛИК ТЕРМИНЛАРИ ЁРТАСИДА ГИПОНИМИЯ ХОДИСАНИНГ ШАКЛЛАНИШИ.....	155
28. Камалходжаева Саида Саидахмадовна ПРАНК КАК ОБЪЕКТ СУДЕБНОЙ ЛИНГВИСТИКИ.....	160
29. Koziyeva Iqbol Komiljonovna KELIB SHIQISH TURKIY BO‘LGAN RUS FAMILIYALARI.....	163
30. Юнусова Диёра Аминовна СИНТАКСЫ, ВЫРАЖЕННЫЕ ОТНОСИТЕЛЬНЫМ МЕСТОИМЕНИЕМ THAT В ПОЗИЦИИ ЯДЕРНОГО ПРЕДИЦИРУЕМОГО КОМПОНЕНТА.....	170
31. Xudoyberdiyeva Gulmira Allaberdi Qizi AYRIM OMONIM TERMINLARNING LEKSIKOGRAFIK VA LINGVOSTATISTIK TAHLILI.....	175
32. Xolova Muyassar Abdulhakimovna SURXONDARYO VILOYATI SHEVALARINING O‘ZBEK MILLIY DIALECTAL KORPUSIDA REPREZINTATIVLIGI.....	180
33. Nilufar Abduraxmonova, Saodat Boysariyeva TABIIY TILNI QAYTA ISHLASHDA (NLP) OKKAZIONALIZMLARNING MORFEM TAHLILI.....	188

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Нодира Аззамовна ИсаковаСамарканд давлат университети
Инглиз тили кафедраси доценти, PhD
Самарканд, Ўзбекистон**ЎЗБЕК ТИЛИДАГИ ЎЗЛАШМАЛАРНИ ТАСНИФЛАШ ВОСИТАЛАРИ** <https://doi.org/10.5281/zenodo.8249742>**АННОТАЦИЯ**

Маколада узбек тилига чет тиллардан узлашган сузлар таснифланган. Ўзлаштириш шакли атамаси биз томондан хорижий лисоний бирликнинг қабул қилувчи тилга кириши, ўтишининг турли усуллари ҳақидаги тасаввурларни умумлаштирувчи род атама сифатида таклиф қилинган. Ўзлаштириш шакли “ўзлаштиришнинг вақти, сабаблари ва шароитларига боғлиқ бўлган лексик ўзлаштиришнинг ва ўзлашаётган сўзнинг мослашишига таъсир қиладиган усули» эканлиги таъкидланган. Ушбу тадқиқот доирасида ҳам транскрипция, транслитерация ва калькалаш хорижий лексикани ўзлаштиришнинг асосий усуллари эканлиги исботланди.

Калит сўзлар: билвосита, лингвистик, ўзлашмалар, транскрипция, транслитерация, калькалаш, семантик ўзлашма

Нодира Аззамовна ИсаковаСамаркандский государственный университет
Доцент кафедры английского языка, к.э.н.
Самарканд, Узбекистан**СРЕДСТВА КЛАССИФИКАЦИИ СОГЛАСНЫХ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ****АННОТАЦИЯ**

В статье восхваляются слова, которые были добавлены в узбекский язык из иностранных языков. Термин «форма приобретения» был предложен нами как родовое понятие, обобщающее представления о различных способах вхождения и передачи иноязычной единицы в родной язык. Утверждается, что формой усвоения является «способ лексического усвоения, зависящий от времени, причин и условий усвоения и влияющий на приспособление усваиваемого слова». В данном исследовании доказано, что основными методами изучения иностранной лексики являются транскрипция, транслитерация и копирование.

Ключевые слова: опосредованное, лингвистическое, приобретение, транскрипция, транслитерация, копирование, семантическое приобретение.

Nodira Azzamovna Isakova

Samarkand State University

Docent of the English language department

Samarkand, Uzbekistan

UZBEK LANGUAGE MEANS OF CLASSIFICATION OF CONSONANTS

ABSTRACT

In the article, words that have been added to the Uzbek language from foreign languages are praised. The term "form of acquisition" was proposed by us as a generic term summarizing ideas about different ways of entering and passing a foreign linguistic unit into the host language. It is stated that the form of acquisition is "the method of lexical acquisition that depends on the time, reasons and conditions of acquisition and affects the adaptation of the word being acquired." In this study, transcription, transliteration and copying were proved to be the main methods of learning foreign vocabulary.

Key words: indirect, linguistic, acquisitions, transcription, transliteration, copying, semantic acquisition

Ўзлашмалар ўзбек тилга оғзаки ва ёзма шаклда, ҳамда тўғридан-тўғри ёки билвосита, яъни воситачи рус тили орқали кириб келгани ва уларнинг ўзбек тили луғат таркибида тўлиқ миллийлашиб кетганлиги тўғрисида мақолаларда маълумотлар берилган. Ўзлашмаларнинг ўзлаштирувчи тил тизимида мослашиб кетиш даражалари ёки мослашмаслик ҳолатларига таъсир қилувчи лингвистик омиллар билан боғлиқ яна бир масала – чет тил лисоний бирликларини ўзлаштириш усуллари масаласи бизнинг тадқиқотимиз учун нақадар аҳамиятли бўлганлиги сабабли, ушбу бўлимда эътиборимизни алоҳида шу масалага қаратишни лозим топдик.

Ўзлаштириш шакли бўйича ҳам чет тил сўзларини таснифлаш мумкин. Ўзлаштириш шакли атамаси биз томондан хорижий лисоний бирликнинг қабул қилувчи тилга кириши, ўтишининг турли усуллари ҳақидаги тасаввурларни умумлаштирувчи род атама сифатида тақлиф қилинган. Ўзлаштириш шакли “ўзлаштиришнинг вақти, сабаблари ва шароитларига боғлиқ бўлган лексик ўзлаштиришнинг ва ўзлашаётган сўзнинг мослашишига таъсир қиладиган усулдир” [Маринова 2013: 199-200]. Лексик ўзлашмаларнинг асосий шакллари ўзаро боғлиқ бўлган мураккаб атамалар билан белгиланади: оғзаки ўзлашма - ёзма ўзлашма; моддий ўзлашма - яширин ўзлашма, бевосита ўзлашма - билвосита ўзлашма - тесқари ўзлашма; бир вақтда бўлган (параллел) ўзлашма – турли вақтларда бўлган ўзлашма. График ўзлашма “ўзлаштирилаётган сўзни манба тил графикасида қайтадан тиклаш” атамаси алоҳида ўринга эга: бошқалардан фарқли ўлароқ, у корреляцияга эга эмас ва аксарият чет тил сўзлари учун қабул қилувчи тилда мавжудликнинг вақтинчалик босқичини англатади (alter ego, status quo каби чет тил киритмалари бундан мустаснодир).

Замонавий лингвистик воқеликлар турли тиллардан янги сўзларни ўзлаштиришнинг тезкор воқеликлари билан ажралиб туради. Ушбу жараённинг жадаллилигига ҳаётнинг барча соҳаларига таъсир кўрсатган глобаллашув таъсир кўрсатмоқда. Ушбу мақола доирасида ҳам транскрипция, транслитерация ва калькалаш хорижий лексикани ўзлаштиришнинг асосий усуллари эканлиги исботланди.

Транскрипция луғат бирлигини ўзлаштиришнинг шундай усулики, унда ўзлаштирилган сўзнинг товуш шакли (баъзан ушбу сўзни ўзлаштирилаётган тилнинг фонетик хусусиятларига мос равишда бироз шакл ўзгарган ҳолда) сақланиб қолади. Қиёсланг: сейл - sale, бойкот – boycott, ланч - lunch, бакс - bucks, таун-хауз - townhouse ва б.

Транслитерацияда чет сўзнинг фақат имлоси ўзлаштирилади: ўзлаштирилаётган сўзнинг ҳарфлари она тилининг ҳарфлари билан алмаштирилади, ва сўз она тилининг ўқиш қоидаларига мувофиқ ўқилади. Ўзбек тилида истифода этилаётган кўплаб инглиз, рус, немис ва французча сўзлар, гарчи ўзбек тилининг қоидаларига мувофиқ ўқилса-да, график хусусиятларини сақлаб

қолган. Маколада транслитерациянинг қуйидаги кўринишлари кузатилди: а) қатъий, яъни асл матндаги ҳар бир белгини ўзбек тилидаги фақат битта белги билан алмаштириш: хот-дог - hot-dog, доллар - dollar, лифтинг - lifting; б) аслият матнидаги баъзи сўзларни ўзбек тилидаги иккита ёки ундан кўп белгиларнинг бирикмалари билан алмаштириш: байкер - biker, тинэйджер - teenager, хедлайнер - headliner; в) қисқартирилган, яъни аслият матнидаги баъзи сўз бирикмаларини қисқартирилган тарзда қўллаш: hooligan - хулиган, , chill-out - чилл-аут, shaker – шейкер.

Калькалаш усулида сўз ассоциатив маъносининг таркибий қолипи ўзлаштирилади. Калькалашда ўзлаштирилатган сўз ёки сўз бирикмасининг таркибий қисмлари алоҳида таржима қилинади ва бирлаштирилади. Бунда уч хил жараён кузатилади: а) чет тил сўзи аниқ таржима қилинади, яъни унинг семантик ва морфологик структураси қайтадан тикланади, структур элементлари эса сўзма-сўз таржима қилинади. Бу усулда чет тил сўзи ўзбек тили учун намуна сифатида қўлланади: hard disk > қаттиқ диск; Microsoft > кичик, микро-+ юмшоқ; email>электрон+почта орқали юбориладиган нарсалар; hypertext > супер-+матн; online > линияда, алоқада; interface > ўртасида+шахс; domain name > ҳудуд + исм; read only > фақат + ўқимок; б) ўзлаштирилган сўзнинг қисмлари кетма-кет таржима қилинади ёки унинг бир қисми манба тилдан олинади, иккинчи қисми ўзбек тили элементи билан алмаштирилади: screenshot >кесиб ёки қирқиб ташламоқ + расм; spreadsheet > электрон + шакл, бланк; program bug > программа + ҳато; в) семантик калькалаш, яъни сўз шакли олинмасдан, унинг маъноси ўзлаштирилади: computer > сўзма-сўз: электрон мия; mouse > сичқон +ўлчов асбоблари учун сўз ясовчи элемент; header > бош + ахборот ва б.

Таъкидлаш жоизки, газета матнларида фонетик ва лексик элементлардан ташкил топган гибрид фонетик-семантик усул воситасида ўзлаштирилган кўплаб сўзларни учратиш мумкин, масалан: sound card – sound (лексик) ва карта (фонетик); bitcoin – бит (фонетик) ва coin (лексик) усул. Шу билан бирга, ўзбек тили учун янги ҳодиса сифатида қараладиган жуда кўп гибрид фонетик-семантик усулда ўзлаштирилган сўзлар лотин шрифтида ёзилган инглиз, корейс ва япон тилларидан олинган тўлиқ сўзлар, аббревиатуралар ва рақамларни ўз ичига олган гибрид сўз бирикмалари ва аббревиатураларга тўғри келади. Масалан, HTTP (http прокси-сервер), Wi-Fi (Wi-Fi директ), Galaxy Tab E 8.0 (планшетли компьютер Samsung Galaxy Tab E 8.0), MySQL (MySQL клиент-сервер тизими), QWERTY (QWERTY клавиатураси) ва бошқалар.

Семантик ўзлашма тилда мавжуд бўлган сўз учун янги маънони ўзлаштиришдир. Масалан, пионер сўзи ўзбек тилининг эски нашрдаги “Ўзбек тилининг изоҳли луғати”да пионер [pioneer <ингл] 1.Кўнгилли болалар коммунистик ташкилотининг аъзоси. Пионерлар отряди. 2 Бирор ишни, нарсани биринчи бўлиб бошлаган, биринчи текширган, кашф этган, бошлаб берувчи маъносида ишлатилиши қайд этилган [эски ЎТИЛ: 587]. Янги нашрдаги “Ўзбек тилининг изоҳли луғати”да эса французча ўзлашма сифатида киритилган бўлиб, пионер [фр. pionnier – бошлаб берувчи; ташаббускор] 1. Фан, техника, санъатда, умуман, тадқиқ қилинмаган муайян соҳада йўл очиб, бошлаб берган киши. Космосни ўзлаштириш пионерлари. 2.тар.Шўролар даврида (1922-1991-йилларда): болалар пионер ташкилотининг аъзоси маъноларида ишлатилган [янги ЎТИЛ: 261]. Шундай қилиб, ушбу ўзлашманинг ўзлашиш манбасидан ташқари жамиятдаги ўзгаришлар ҳисобига ундаги семантик ўзгаришлар ҳам кўзга ташланганини кўриш мумкин.

Чет тил сўзларининг кириб келиш усуллари тавсифлаган ҳолда, яна айтиш жоизки, турли морфологик, фонетик ва лексик ўзгаришларни бошидан кечирган кўплаб ўзлашмалар энди чет тил сўзлари сифатида идрок этилмайди. Ўзлаштирувчи тил қонунларига риоя қилган ҳолда, баъзи ўзлашма сўзлар ўзларининг асл вариантларига хос бўлмаган маъноларни ривожлантирган.

Замонавий ўзбек тилида жуда кўп миқдорда ўзлашмаларнинг мавжудлиги уларнинг ўзбек тили луғат таркибини бойитишда ва лексик нормаларни шакллантиришдаги ролини тушунтириб беради, чунки ўзлашмалар тилга ўз номлаш имкониятларини тежашга имкон беради ва сўз ясалишини янада ривожлантиришга ҳисса қўшади.

Ўзга семантиканинг қабул қилувчи тил тизимига таъсирининг мураккаб жараёнларини тавсифлаш учун махсус адабиётда кўпинча ажратилмайдиган яширин ўзлашманинг икки турини фарқлаш керак. Бу ҳолат лингвистик маълумотларнинг тўлиқлиги ва аниқлиги даражасига таъсир қилади. Бу иккиламчи ўзлашма ва семантик калькалашдир. Иккиламчи ёки такрорий ўзлашма ҳолатида илгари ўзлаштирилган сўз (резюме анкета маъносида XX аср охирида инглиз тилидан иккинчи бор ўзлаштирилган; бирламчи ўзлашма француз тилидан олинган бўлиб, хулоса деган маънони англатган). Шундай қилиб, иккиламчи ўзлашма яширин ўзлашманинг шундай шаклики, бунда бирон-бир чет тил прототипнинг маъноси худди шу прототипнинг ёки генетик параллелининг аввалроқ материал ўзлашмаси бўлган сўзга бириктирилади (агар манба тил бошқа бўлса).

Фикримизча, замонавий лингвистик адабиётда ўзлаштиришнинг турли шакллари номлайдиган атамалар ноизчил қўлланилади ва, натижада, ушбу атамалар билан белгиладиган реалларнинг ўзлари аралашиб кетади. Шу билан бирга, лингвистик маълумотларнинг тўлиқлиги учун ўзлашманинг ҳар хил турлари ва шакллари чет тил сўзларини фарқлашга янада аниқроқ ва қатъийроқ ёндашиш керак бўлади.

Ўзбек тилшунослигида сўзда янги маъноларнинг пайдо бўлиш усулини тавсифлаш учун “семантик деривация” атамасини ишлатиш одатий ҳолдир [Турниёзов 1989; 1990, Турниёзова 2010, Алиева 2019]. Тадқиқотчилар янги лексик семантик вариантнинг шаклланиши нафақат метафорик, метонимик кўчимлар, маънонинг кенгайиши, торайиши ва семантик силжиш асосидаги мустақил семантик деривация натижасида содир бўлишини таъкидлашади. Сўз янги маъноларининг шаклланиши морфологик ва сўз яшаш жараёнларининг ёки чет тил семантикасининг таъсири остида ҳам бўлиши мумкин. Сўз янги маъноларининг тўғридан-тўғри семантик деривация туфайли пайдо бўлмаган ҳолатларини қуйидагича тизимлаштириш мумкин: 1) морфологик йўл билан пайдо бўлган ва сўзнинг эски маъноси билан умумий яшаш асосига ёки ҳар хил яшаш асосларига эга бўлган янги маънолар; 2) семантик-морфологик усулда пайдо бўлган янги маънолар; 3) ўзлаштириш натижасида пайдо бўлган янги маънолар. Учинчи ҳолатда, сўз янги маъносининг шаклланиши чет тил лексик бирликларида содир бўладиган ёки содир бўлган семантик жараёнлар воситасида намоён бўлади. Мавжуд тадқиқот материалларининг таҳлили шуни кўрсатдики, тўғридан-тўғри семантик деривация туфайли юзага келмаган, аммо чет тил лексемаси семантикасининг таъсирида юзага келган сўзнинг янги маъноси ва унинг олдинги маъноси ўртасида доимо семантик алоқа ўрнатилади.

Ўзбек тилида ўзлаштирилган сўз маъноларининг ривожини бир неча сўзлар мисолида кўриб чиқсак, рейтинг (ингл. rating – баҳо, даража) лексемаси газета матнидаги истеъмол доираси фаоллашуви натижасида таълим тизимидаги атамадан спорт, маданият ва бошқа соҳаларда эришилган ютуқлар натижасини белгиловчи меъёр тушунчасини билдирувчи лексема сифатидаги маънолари кенгайди. Буни янги нашрдаги “Ўзбек тилининг изоҳли луғати” мисолида кўришимиз мумкин. Унда рейтинг тушунчаси қуйидагича изоҳланган: 1. Ўқувчилар ва талабалар билимини назорат қилиш ва баҳолаш тизими. Олий таълим тизимида бакалаврлик ва магистрлик босқичларидаги таълим тобора такомиллашмоқда, талабалар билимини баҳолашнинг рейтинг усули кенг жорий этилмоқда. 2. спорт. Спортнинг баъзи турларида (масалан, шахматда) эришилган ютуқларнинг самарадорлиги ва нуфузини баҳолашда рақамлар билан ифодаланадиган шахсий кўрсаткич. Халқаро футбол федерацияси (FIFA) миллий терма жамоалар учун август ойи рейтинг жадвалини эълон қилди. 3. Сиёсат, маданият ва бошқа соҳалардаги таниқли арбобларнинг жамоатчилик фикрини ўрганиш йўли билан аниқладиган машхурлик даражаси. Машғулот олиб борадиган ўқитувчиларнинг илмий даражасини, рейтингини, иш стажига қараб, кўшимча ҳақ тўлаш жорий этилди [ЎТИЛ 3-жилд: 373]. Демак, рейтинг сўзи тилимизда ўзлашиб моносемантик лексемадан ҳозрда полисемантик сўз сифатида фаол қўлланмоқда.

Инглиз тилидан ўзлаштирилган business (иш, машғулот) сўзи янги нашрдаги “Ўзбек тилининг изоҳли луғати”да даромад келтирадиган, фойда олиш мақсадлари кўзланган ва қонунларга хилоф бўлмаган ҳар қандай ташкилий, хўжалик фаолияти; тижорат;

ишбилармонлик (бизнес, хўжалик юритиш кўламига қараб, йирик, ўрта ва кичик турларга бўлинади) маъносида берилган бўлса [ЎТИЛ 1-жилд: 255], эски нашрда капиталистик мамлакатларда: шахсий бойлик, фойда орттиришга қаратилган иш (масалан, чайқовчилик, коммерсия, катта даромад келтирадиган корхона ва шу каби) маъносида келтирилган [эски ЎТИЛ 1-жилд: 111]. Ушбу сўз мустақилликдан сўнг газета матнларида кўлланиши фаоллашди. Ўз ўрнида бизнес лексемаси тижорат, савдо сўзларига маънодошлик муносабатида бўлса, полисемантик хусусиятига кўра, ишбилармонлик лексемаси билан ҳам синонимик муносабатда бўлади. Шунга мувофиқ инглизча қўшма сўз ҳисобланган бизнесмен (инглизча business man – бизнес билан шуғулланувчи шахс), ишбилармон, тадбиркор лексемалари билан кўп ҳолларда эркин алмашилиш хусусиятига эгадир.

Четдан сўз олишнинг яна бир усули ўзлаштирилаётган сўз имлосини дифференциаллаш орқали сўзнинг кўлланиш маконини фарқлашга хизмат қилади. Масалан, эски нашрдаги “Ўзбек тилининг изоҳли луғати”да колледж (ингл. college) инглизча сўз сифатида Англия ва Америкадаги олий ва ўрта ўқув юрти маъносида тавсифланган бўлса, коллеж эса французча сўз сифатида Франция, Бельгия ва Швейцариядаги ўрта ўқув юрти кўринишида изоҳланган [эски ЎТИЛ 1-жилд: 392]. Янги нашрдаги “Ўзбек тилининг изоҳли луғати”да коллеж (ингл., фр. college) лексемаси уч маънода: 1. Буюк Британия, АҚШ ва бошқа баъзи мамлакатларда: ўртадан олийгача бўлган турли хил ўқув юртлари. 2. Франция, Бельгия, Швейцария ва бошқа баъзи мамлакатларда: ўрта ва тўлиқсиз ўрта ўқув юрти. 3. Ўзбекистонда: ўрта махсус касб-хунар ўқув юрти.

Таъкидлаш жоизки, коллеж сўзининг маънолари ҳам изоҳли луғатнинг кейинги нашрида тўлдирилган ҳолатда изоҳланган ва эски нашрдаги “Ўзбек тилининг изоҳли луғати”да келтирилган инглизча колледж сўзи имлоси янги нашрдаги луғатга киритилмаган. Коллеж сўзи турли давлатларда турлича ўқув шакли сифатида қабул қилинган бўлса-да, ягона имлога эга бўлган коллеж кўринишидаги полисемантик сўз сифатида қабул қилиниши лозим.

Полисемантик ўзлашмалардаги муайян маънонинг воқеланиши уларнинг газета матнларидаги турлича ёндош маъно англатишига боғлиқ бўлади. Масалан, янги нашрдаги “Ўзбек тилининг изоҳли луғати”да қайд этилган ўзлашма лексемаларнинг маъно таркибини киёслаш қўйидаги натижаларни кўрсатди: хакер лексемасининг 3 маъноси, дизайн лексемасининг 2 маъноси, монитор лексемасининг 3 маъноси, парк лексемасининг 4 маъноси, блок лексемасининг 5 маъноси изоҳланган.

Умумлаштирган ҳолда айтиш мумкинки, сўзларни ўзлаштириш усуллари муаммоси мураккаб ва кўп қиррали бўлиб, ўз қонуниятларига эгадир. Ўзбек тили лексикасидан ўрин олган чет тил ўзлашма сўзлари семантикасидаги ўзгаришлар сезиларли даражада бўлиб, улар кўп маънолилиқ хусусиятига эга бўлишдан ташқари, сўз маъносининг кенгайиши, ўзбекча сўз ясалишида фаол қатнашиши каби тил ҳодисаларида етакчи мавқега эгадир. Бу ҳолатлар, ўз навбатида, транскрипция, транслитерация, семантик калькалаш каби энг фаол ўзлаштириш усулларида меваси сифатида кенг қамровда тадқиқ этилиши мумкин.

Маколада таҳлил қилинган назарий материал “Халқ сўзи” газетаси матнларида кўлланган неологизм терминларни ўрганишга ёндашувни аниқлаш борасида қўйидаги хулосаларга олиб келди:

1. Чет тиллардан сўз ўзлаштириш масаласига жаҳон тилшунослигида, шу жумладан, ўзбек тилшунослигида ҳам узоқ вақтдан бери эътибор қаратилиб келинган, мустақиллик йилларида инглиз тилидан ўзбек тилига олиб кирилган неологизм терминларнинг таснифи, мавзуй гуруҳлари ва этимологик манбаларини аниқлаш масалаларига ҳам тегишли.

2. Ўзлаштириш муаммосининг ўзи кўп тармоқли бўлиб, бир қатор мунозарали масалалар - ўзлаштириш ва тиллар қоришмасининг нисбати, ўзлаштириш ва луғат бойлигини оширувчи бошқа услублар нисбати, ўзлаштиришнинг ижобий ва салбий натижалари, лексик тизимда "ўзлик" ва "бегоналик" чегаралари, семантик ва расмий ўзлаштириш босқичлари, ўзлашган сўзлар таснифи, этимологик манбалари, ўзлаштириш усуллари ва бошқаларни ўз ичига олади.

3. “Ўзлашма” тушунчасига бир хил ёндашув мавжуд эмас. У тилнинг луғат захирасини тўлдириш воситаси сифатида ҳам, лисоний бирликнинг бир тилдан бошқа тилга кириб бориш жараёни ёки натижаси сифатида ҳам тушунилади. Ўзлашмалар нафақат лексик, балки грамматик ва фонетик бўлиши, тилга оғзаки ва ёзма шаклда, тўғридан-тўғри ёки билвосита кириши мумкин.

4. Чет тил лексемаларининг реципиент тилда пайдо бўлиш сабаблари қуйидаги омилларга боғлиқ бўлади: а) номинатив: янги нарса ёки янги ҳодисани номлаш, мазмунан яқин тушунчаларни ажратиб кўрсатиш зарурати (sweater – jumper – pullover – sweatshirt – hoodie); б) ижтимоий-психологик: ифодаланаётган тушунчанинг коммуникатив долзарблиги, бутун сўзловчилар жамоаси ёки унинг бир қисми томонидан чет тилидаги сўзнинг эътиборга молик, лмий, “чиройли жаранглайдиган” деб қабул қилиниши; в) когнитив: тил-реципиентнинг когнитив базасида мос келадиган тушунчанинг ва аниқ номнинг йўқлиги ҳамда стилистик самаранинг таъминланиши.

5. Ўзлашмалар тилда тўрт даражали ассимиляциядан ўтиши мумкин: фонетик, орфографик, морфологик ва семантик. Агар сўзлар барча тўрт даражада ассимиляциядан ўтган бўлса, улар тўлиқ ассимиляцияланган бўлади. Агар ассимиляция ҳеч бўлмаганда ушбу даражаларнинг биттасидан ўтмаган бўлса, ўзлашма қисман ассимиляцияланган бўлади. Агар ассимиляция уларнинг бирортасидан ўтмаган бўлса, демак, бу сўзлар варваризмлардир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Bates L.Hoffner, Language borrowing and language diffusion, an Overview, Trinity University, Intercultural communication studies, XI:4, 2002, pp.447
2. Blajevich Y.S., Lexical interference in the context of linguistic contact, dissertational abstract. Belgorod, 2011, pp.232
3. Hasanova Sh, Formation of diplomatic terms in Uzbek and French, Word Art № 6, 2019, pp.73-80
4. Krysin L.P. Linguistic borrowing: the interaction of internal and external factors (based on the material of the modern Russian language) // Russian Studies today. 1995. No. 1. pp. 124-127.
5. Newspaper —Khalk suzil, November-December, 2017, №220-242 (6914-6936)
6. Бегматов Э. Ҳозирги ўзбек адабий тилининг лексик қатлами. – Тошкент: Фан, 1988. – С. 140.
7. Бектемиров Х., Бегматов Э. Мустақиллик даври атамалари. Тошкент: Фан, 2002.
8. Бойматова Б.Г. Ўзбек тилидаги инглизча ўзлашма сўзларнинг маъно тараққиёти: Магистирлик диссертацияси. Қарши, 2014. – 74 бет.
2. Брейтер М. А. Англицизмы в русском языке: история и перспективы: Пособие для иностранных студентов-русистов. Владивосток: Диалог. МГУ, 1997. 58 с.
3. Вайнрайх Э. Ф. Заимствования как отражение русско-английских контактов. Вопросы языкознания, 2002, №4. – С. 96-118.
4. Гамбье И. Перевод и переводоведение на перекрестке цифровых техно-логий // Вестник СПбГУ. Серия 9. 2016. Вып. 4.
5. Горшкова В.Е. Перевод кинодиалога как осмысленный произвол // Перевод: ремесло, искусство, наука: монография / Под общ. ред. В.Е. Горшковой. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2017. – С. 80-97.
6. Давлатова Э. М. Лексические заимствования из западноевропейских языков в современном узбекском языке (на материале периодики)// Вестник Челябинского государственного университета. 2011. № 10 (225). Филология. Искусствоведение. Вып. 52. 34-37 с.
7. Дадабаев Х. Лексико-генетические особенности узбекской терминологии. Лингвист. VI. – Тошкент: Akademnashr, 2015. – 4-14 с.

8. 15.Isakova N.A., Interpretation of the term borrowing from foreign languages//International journal of Language, Education, Translation, N3(2022), pp/25-3., Toshkent, doi.org/10.5281/zenodo.7191478
9. 16.Isakova Nodira ., Issues of borrowing in the language and its types // International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) DOI:10.9756/INTJECSE/V14I5.583 ISSN: 1308-5581 Vol 14, Issue 05 2022 4825

4. D. Sulevmanov, A. Gatiatullin, N. Prokopyev and N. Abdurakhmonova, "Turkic Morpheme Web Portal as a Platform for Turkology Research," 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan, 2020, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICISCT50599.2020.9351500.
5. <https://uzbekcorpus.uz/>
6. Koskenniemi, K. (1983). Two-Level Model for Morphological Analysis. International Joint Conference on Artificial Intelligence.
7. Hozirgi o'zbek tili faol so'zlarining izohli lug'ati/ A. Hojiyev, A. Nurmonov, S. Zaynobiddinov va boshq. – T.: 2001
8. А.В. Чемышев Динамический лексикон: компьютерное представление моделей словообразования // *Turklang*, 2017 (II). – P.224.
9. Yuldashev J. Usmon Nosir she'riyati lingvopoetikasi : Filol. fan. falsafa doktori (PhD) diss. avtoreferati 2023.
10. Abduraxmonova, N. Z. "Linguistic support of the program for translating English texts into Uzbek (on the example of simple sentences): Doctor of Philosophy (PhD) il dis. aftoref." (2018).
11. Alessandro Agostini, Timur Usmanov, Ulugbek Khamdamov, Nilufar Abdurakhmonova, and Mukhammadsaid Mamasaidov. 2021. UZWORDNET: A Lexical-Semantic Database for the Uzbek Language. In Proceedings of the 11th Global Wordnet Conference, pages 8–19, University of South Africa (UNISA). Global Wordnet Association.
12. Abdurakhmonova N, Tuliyeu U. Morphological analysis by finite state transducer for Uzbek-English machine translation/*Foreign Philology: Language. Literature, Education*. 2018(3):68.
13. Abdurakhmonova N, Urdishev K. Corpus based teaching Uzbek as a foreign language. *Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (J-FLTAL)*. 2019;6(1-2019):131-7.
14. Abdurakhmonov N. Modeling Analytic Forms of Verb in Uzbek as Stage of Morphological Analysis in Machine Translation. *Journal of Social Sciences and Humanities Research*. 2017;5(03):89-100.